

NUTQIY MADANIYATGA PUTUR YETKAZUCHI OMILLAR

G'aybullayev Ne'matilla

*Pop tumanidagi 36-umumta'lim maktabining
Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi.*

Annotatsiya: Mazkur maqolada hozirgi o'zbek adabiy tilining og'zaki shaklidagi uslubiy nuqsonlarning nutqiy madaniyatga yetkazuvchi omillari xususida fikr-mulohazalar bayoni keltirilgan. Ijtimoiy jamiyatda kuzatiladigan og'zaki nutq madaniyatiga putur yetkazadigan asosiy masalalarga ilmiy-nazariy yondashuv asosida amaliy tahlil qilingan.

Kalit so'zlari: nutq, nutq madaniyati, putur yetkazuvchi omillar, til, ma'naviy boylik, imlo, uslubiy xato.

ФАКТОРЫ УЩЕРБА КУЛЬТУРЕ РАЗГОВОРЕНИЯ

Аннотация: В данной статье представлено изложение мнений о факторах, обуславливающих стилистические дефекты речевой культуры в устной форме современного узбекского литературного языка. На основе научно-теоретического подхода произведен практический анализ основных проблем, подрывающих культуру устной речи, наблюдаемых в социальном обществе.

Ключевые слова: речь, культура речи, повреждающие факторы, язык, духовное богатство, орфография, стилистическая ошибка.

FACTORS DAMAGED TO THE CULTURE OF TALKING

Annotation: This article presents a statement of opinions about the factors that determine the stylistic defects of speech culture in the oral form of the modern Uzbek literary language. On the basis of a scientific and theoretical approach, a practical analysis of the main problems that undermine the culture of oral speech observed in a social society is made.

Key words: speech, culture of speech, damaging factors, language, spiritual wealth, spelling, stylistic error.

Tilimiz ma'naviy boyligimiz, madaniyatimiz belgisi, millatimiz ko'zgusi. Necha asrlardan beri taraqqiy etib kelgan ona tilimiz xalqimizning tafakkur tarzini ifoda etuvchi, barcha qadriyatlarimiz-u millatimizga xos tushunchalarni aks ettiruvchi milliy merosimizdir. Bugun avloddan avlodga o'tib kelayotgan tilimiz xalqimiz ma'maviyati bo'y-bastini ko'rsatuvchi ma'rifat oynasi deyish mumkin. "Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi Ona tili – bu millatning ruhidir" [1, 123].

Mustaqillik yillarida qayta tiklangan tarixiy: devonxona, vazirlik, hokim, tuman, viloyat kabi so'zlar ajdodlardan avlodlarga meros bo'lib kelayotgan ona tilimizni asrab-avaylash, uni boyitish bo'yicha qilingan ezgu ishlar samarasidir. Ona tilimizning nufuzi xalqaro miqyosda oshib, faol muloqot vositasiga aylanmoqda. Xorijdagi qator ta'lim dargohlarida, ilmiy muassasalarda o'zbek tili markazlari tashkil etilib, ularda ona tilimiz o'rganilayotgan qalbimizda faxr-iftixor tuyg'ularini jo'sh urdiradi. Xususan xalqaro, sport musobaqalarida milliy kurashimizga oid "yonbosh", "chala", "halol", "g'irrom" kabi atamalarning baralla

jaranglashi milliy qadriyatlarimiz qanotida millimizning ham jahonga chiqib borayotganligidan dalolatdir.

Biroq XXI asrga kelib tilimizning taraqqiy darajasi oshib borishi bilan birga nufuzni tushiruvchi, ayniqsa, nutqiy madaniyatga putur yetkazuvchi omillar ko'paydiki, bularni kuzatib, muayyan muammolarni ilmiy-nazariy jihatdan o'rganish zaruriyati borligini qat'iy ta'kidlash mumkin. Ya'ni tilimizga nisbatan bo'layotgan munosabatning mazmun-mohiyatiga oid muammolar shuni ko'rsatadiki, tayancha, o'rta ta'lim darslilarida o'qitish, o'rgatish masalalari nazariy bilimlarni oshirishga qaratilgan. Biroq o'quvchi bunday bilimlarni egallashi, ularni amaliyotda qo'llashi uchun muhit shakllantirilishi zarur. Ijtimoiy jamiyatimizda esa ona tili ta'limini olgan insonlar harakatlansa-da, lekin ko'cha-ko'y, jamoat joylarida, transport vositalarida muloqa jarayoni bunday emas. Ayrim nutqiy jarayonlarni kuzatar ekanmiz, ona tiliga hurmat tarbiyasini buzuvchi omillarni ko'rish mumkin.

Xususan, jamoat transportlarida eng ko'p kuzatiladigan holatlardan biri sifatida quyidagi murojaatni aytish o'rinli.

“Pavorodda to'xtab qo'ying!” (Yo'lovchilar nutqidan) **Pavorod** bu so'zning o'zbek tiliga mansub emasligi yoki ruscha ekanligini bilib-bilmay qo'llanishi doirasi kengayib bormoqda. Natijada ko'pchilikning nutqida o'zbek tilidagi so'zlardek faol ishlatilishi kuzatilmog'da. Ushbu birlik o'rnida burmoq fe'liga o'zlik nisbati shakli va harakat nomi shakli qo'shimchasi qo'shilgan so'zdan foydalanish mumkin, biroq burilish tushunchasi iste'moli, nazarimizda, torayib bormoqda.

Qolaversa, televideniye ko'rstuvlari, radio eshittirishlarida ham shunga o'xshash so'zlarni hech ikkilanishsiz mualliflar tomonidan qo'llanilishi nutqiy madaniyatning buzilishi targ'ibotini kengaytirmog'da deyish mumkin. Sayoz tayyorlanayotgan ko'rsatuvlar, ko'ngilochar dasturlarda adabiy til me'yorlarini shevalardan farqlamasdan foydalanilishi uslubiy mohiyatning buzilishiga olib kelayotganligini ko'rsatadi.

Yana bir ko'p qo'llaniladigan so'zga e'tiboringizni qaratsak: **“Astonovkada tushman”** (Yo'lovchilar nutqidan). **Bekat** so'zi o'rmini egallab olgan ushbu tushuncha ham tobora faollashib bormoqda. Bu kabi so'zlarning ma'nosini ifodalaydigan tushunchalar qo'llanilmasligi ijtimoiy jamiyat bilan bog'liq bo'lib, nutqiy madaniyatga e'tiborsizlikdan kelib chiqmog'da deyish mumkin.

Shuningdek, bunday so'zlar og'zaki nutqdagina faol bo'lmasdan, balki, telefon yozishmalarida ham aks etib bormoqda. Bunday yozishmalar, ya'ni uyali aloqa telefonlarida axborot almashinuvida har xil qisqartmalar, tushunarsiz jumladan foydalanish hamda imloviy, uslubiy xatolarga yo'l qo'yilishi kundalik hayotga aylanib qoldi. Bu esa millat tilining har ikki shakli taraqqiyoti va rivojida salbiy ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu nuqtayi nazaridan olib qaralganda, tilimiga va uning sofligiga putur yetkavuchi omillar bartaraf etish masalasini ilgari suradigan ilmiy adabiyotlarni ishlab chiqish, o'qitishda esa qat'iy e'tibor berish ehtiyoji ustivor vazifaga aylanishi zarur.

“Ta'lim tizimining ma'naviy-axloqiy mazmunini oshirish, yoshlarga mustaqillik g'oyalarga, milliy an'analarga sodiqlik ruhini chuqur singdirish, ularda yod g'oyalarga va mafkuralarga nisbatan immunitet va tanqidiy tafakkurni mustahkamlash bo'yicha keng ko'lamlil ish olib borish dolzarb vazifa bo'lib qolmog'da” [2, 301]. Umuman til ham milliy qadriyat sifatida qaralar ekan, bunda o'quvchi yoshlar nimani so'zlayotganligini-yu yoki yozayotganligini tanqidiy tafakkur bilan baholash darajasiga yetishi, o'z nutqiy madaniyatiga munosabat bildirish imkoniyatiga ega bo'lishi muhim. Negaki bugun o'sib-ulg'ayotgan ham

avlod ham ijtimoiy jamiyat qatlamida hayot kechirishni boshlaydi. Shu o'rinda atoqli adibimiz Abdulla Qodiriyning quyidagi fikrlarini keltirish mumkin: "Siz so'zlaganda va undan jumla qurganda uzoq, andisha kerak". Bu fikr bugun ham ayni muammolarning yechimi sifatida aytilgan deyish o'rinli. Buning uchun ta'limiy poydevor mustahkamligi ta'minlanishi hamda qat'iy nazoratga olishinishini taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И. Ватан ва халк мангу колади. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистан Миллий кутубхонаси нашриети, 2010. — Б. 123.
2. Мирзиёев Ш. Янги Ўзбекистон Стратегияси. Ўзбекистон нашриёти 2021. — Б. 301.
3. Воҳидов Э. Уч дарёдан сув ичган денгиз. Мақола..
4. Qilichev E va boshqalar. Nutq madaniyati (darslik). – Toshkent; “INNOVATSIYA-ZIYO”, 2019.